

BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) TAILOR-GO

APLIKASI BISNIS 2025

Abstrak

Tugas ini membahas pengembangan model bisnis konveksi/jahit baju berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Tylor Go. Aplikasi ini dirancang untuk mengatur sistem antrian dan proses produksi jahit secara digital, dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan pelanggan. Model bisnis Canvas (BMC) digunakan untuk memetakan aspek-aspek penting seperti mitra kunci, aktivitas, sumber daya, proposisi nilai, hubungan pelanggan, saluran, segmen pelanggan, struktur biaya, dan sumber pendapatan. Dengan solusi digital ini, bisnis jahit dapat mengelola order dan antrian secara terstruktur, mempercepat proses produksi, serta memberikan pengalaman transparan bagi pelanggan. membantu penjahit dan konveksi meningkatkan

Nama : Muhammad Ivan Aditya

NIM : 2295114044

Jurusan : Teknik Informatika

Email : ivanaditya@mhs.unhasy.ac.id

BUSINESS MODEL CANVAS (TYLOR)

KEY PARTNERS	KEY ACTIVITIES	KEY RESOURCES
<ul style="list-style-type: none"> ▶ MITRA UTAMA/KUNCI 	<ul style="list-style-type: none"> * AKTIVITAS UTAMA 	<ul style="list-style-type: none"> * Sumber daya kunci
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok bahan baku kain dan perlengkapan jahit. 2. Konveksi dan Pengjahit. 3. Developer dan Pemeliharaan teknologi Aplikasi. 4. Mitra Logistik untuk Pengiriman Produk. 5. TOKO Pakaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Produksi dan Antrian Jahit secara digital. 2. Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Tylor GO. 3. Promosi dan Pemasaran digital. 4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi untuk Pegawai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim IT developer (programer, UI/UX desain). 2. Server dan Infrastruktur. 3. Data bahan dan produksi. 4. Tim support Customer Service.

VALUE PROPOSITIONS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memudahkan Manajemen Antrian jahit bagi konveksi dan Pengjahit. 2. Efisiensi Pengolahan order pelanggan. 3. Integrasi fitur dan Pembayaran / Pelacakan. 4. Solusi digital custom untuk bisnis jahit.

CUSTOMER RELATIONSHIPS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan pelanggan berbasis Aplikasi. 2. Notifikasi dan status pemesanan 24 jam. 2. Edukasi Penggunaan Aplikasi untuk Pegawai. 4. Program loyalitas promo.

CUSTOMER SEGMENTS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan yang memesan jasa jahit custom. 2. Pengjahit dan konveksi rumah tangga menengah. 3. Retail Pakaian yang butuh manajemen produksi. 4. Desainer Fashion yang berkolaborasi.

CHANNELS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi mobile dan web tylor GO 2. Media sosial (ig, FB, WA, TT) 3. Kermitan dengan toko kain. 4. Event dan pameran bisnis fashion

COST STRUCTURE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi 1. Gaji tim developer dan support. 3. Biaya Pemasaran digital 4. hosting server database 5. Biaya Operasional

REVENUE STREAMS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi dan Setiap transaksi jasa jahit. 2. Biaya Langganan untuk Penggunaan Aplikasi. 3. Iklan dan Promosi Berbayar Platform.

Nama : MUHAMMAD IKAN ADITYA.
 Nim : 2295114044
 kelas : TI.A / 7

Referensi penelitian terdahulu.

- Febri wahyuni sabran (2023).Penggunaan Internet of Things pada eFishery untuk keberlanjutan Akuakultur di Indonesia. *Journal Of Social Science Research (Special Issue)*.
- Luthfiyah (2024).Analisis Model Bisnis Starup E Fishery dalam Pengembangan Bisnis Pertanian Digital.*journal Universitas Medan Area*.
- Zulfikry firdaus(2025).The Influence of Organizational Citizenship Behavior and Work-Life Balance on Organizational Commitment.*Indonesia Journal of Strategic Management*.
- Rustanti, E.,(2024). Pemberdayaan Kelompok PKK Melalui Pendampingan Pembuatan Simplisia Daun Sirsak Menjadi Produk Kesehatan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280–285.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Praktikum Teknik Industri. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17–26.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI

DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.

- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.

